

УДК 334.012.42

ПРОЕКТНЫЙ ПОДХОД В УПРАВЛЕНИИ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИЕЙ ПРЕДПРИЯТИЯ

© 2024. А. Л. Тофан

Статья посвящена внедрению цифровых технологий, которое сопровождается значительными организационными изменениями, что вызывают революционные трансформации в принципах ведения бизнеса как на уровне отдельных компаний, так и в целых отраслях. Исследование раскрывает основные концепции цифровой трансформации в условиях современного VUCA-мира, а также определяет цели и ключевые задачи управления этим процессом, обосновывая при этом применение проектного подхода для обеспечения устойчивости компании. Также выделяются основные направления влияния цифровой трансформации на устойчивость компании.

Ключевые слова: проект, VUCA-мир, автоматизация, цифровизация, проект, управление проектами, гибридные подходы, цифровая трансформация.

Постановка проблемы. В современном мире экономические системы подвергаются постоянным изменениям, вызванным нестабильностью, неопределенностью, сложностью и неоднозначностью окружающей среды. Поэтому все участники хозяйственных отношений должны учитывать, что эволюция хозяйственных систем сопровождается внедрением информационных технологий. В текущем экономическом кризисе, существуют риски, которые прямо связаны с ним, такие как усиливающаяся экономическая депрессия, ограниченное кредитование, создание альянсов крупных транснациональных корпораций, управление кадрами, рецессия развитых экономических систем.

Актуальность исследования. Современному миру необходимо быстро развиваться и приспосабливаться к постоянно меняющимся требованиям рынка. В этой ситуации организации, независимо от их размера и отрасли, должны умело использовать цифровые технологии для обеспечения своей конкурентоспособности и роста. Важным инструментом для достижения этой цели является управление цифровой трансформацией на основе проектного подхода. Цифровая трансформация охватывает все сферы деятельности организации, от операционных процессов до взаимодействия с клиентами. Она включает изменение бизнес-модели и реорганизацию бизнес-процессов с использованием современных цифровых технологий. Основной целью цифровой трансформации является улучшение операционной эффективности, повышение продуктивности и улучшение качества предоставляемых услуг. Управление цифровой трансформацией направлено на достижение стратегических целей организации, обеспечение ее устойчивого развития и улучшение эффективности стратегического взаимодействия с другими участниками экономических и общественных отношений.

Анализ последних исследований и публикаций. Изменения в управлении и развитии субъектов хозяйствования в условиях цифровизации и цифровой трансформации изучены в работах таких ученых как Абдуллаев Н. В., Алексеев А. Н., Биль И., Бреннер С., Валендук Г., Н. Ю. Возиянова [3], А. Н. Германчук [8], Гилева Т. А. [11], Д. Э. Возиянов [3], Е. В. Комарницкой [5], В. В. Крюков,

Ю. В. Разумова, Л. С. Солдатова [2], Н. Г. Кудрявцев, И. Н. Фролов [7], Н. Е. Петровская [1], Ю. Н. Полшков [9], Солнцев И. В [15], Г. А. Хачатрян [10].

Выделение нерешённой проблемы. Для успешной цифровой трансформации необходимо определить цель и ключевые задачи, а также разработать стратегию управления этим процессом. Проектный подход является эффективным инструментом для достижения этих целей, поскольку он позволяет управлять процессами, ресурсами и рисками, а также обеспечивает лучшую координацию и коммуникацию внутри компании.

Необходимо также учитывать, как цифровая трансформация повлияет на устойчивость компании. В достижении устойчивости следует обратить внимание на такие аспекты, как разработка новых цифровых продуктов и услуг, улучшение качества и эффективности процессов, а также укрепление связей с клиентами и сотрудниками.

Целью исследования является изучение возможностей использования проектного подхода в управлении цифровой трансформацией предприятия.

Результаты исследования. В эпоху цифровых технологий и постоянного развития информационных систем организации вынуждены перейти к цифровому формату работы для обеспечения эффективности и конкурентоспособности. Однако такая трансформация требует особого подхода и управления. Чтобы успешно адаптироваться к изменениям, необходимо понимать основные концепции цифровой трансформации.

1. Цифровизация бизнес-процессов. Основная цель - оптимизация бизнес-процессов с использованием современных технологий. Это включает автоматизацию операций, использование и анализ больших данных, внедрение искусственного интеллекта и других инновационных подходов. Важно понимать, что цифровизация не просто замена аналоговых процессов на цифровые, но и создание новых коммуникационных взаимодействий и оптимизацию внутренних операций компаний.

2. Изменение корпоративной культуры. Цифровая трансформация напрямую влияет на корпоративную культуру компаний и организаций. Необходимо уже сейчас готовить сотрудников к новым требованиям цифровой эры и обучать их основам новых технологий. Сотрудники должны быть готовы к постоянному обучению для создания гибкой, инновационной среды, способствующей развитию и росту.

3. Взаимодействие с клиентами. Активное использование цифровых каналов коммуникации в взаимодействии «продавец/производитель – клиент» делает быстрое персонализированное обслуживание от компаний первоочередной задачей. Поэтому важно освоить новые инструменты для эффективного взаимодействия с клиентами, такие как социальные сети, онлайн-чаты и приложения, а также использовать аналитику сегментации и понимания потребностей аудитории.

4. Безопасность и защита данных. Цифровая трансформация – это всецелое обеспечение защиты данных и информационной безопасности. Современные технологии создают новые риски, связанные с хакерскими атаками и утечками информации. Поэтому необходимо разрабатывать политику защиты данных, обучать сотрудников основам кибербезопасности и реализовывать меры безопасности во всех сферах деятельности.

Проектный подход представляет собой структурированный и системный метод работы, основанный на разработке, управлении и реализации проектов. Через проекты организации могут осуществлять переход к цифровому формату и выполнить все необходимые этапы преобразования. Управление цифровой трансформацией с помощью проектного подхода позволяет достичь оптимальных результатов и

минимизировать риски, а также позволяет организациям систематизировать свои усилия по цифровой трансформации и эффективно распоряжаться ресурсами.

Таблица 1

Характеристика основных концептов цифровой трансформации			
Базовые концепты ЦТ	Характеристика	Инструменты	Результат
Автоматизация	Внедрение информационно-технологических решений, которые производят имеющиеся нецифровые производственные и документальные процессы.	Инженерно-технические решения (модернизация, автоматизация и т.д.)	Процессы, что существовали ранее, но реализованные с использованием информационно-технологических решений и технологий
Цифровизация (digitation, digitalization)	Изменение некоторых методов ведения бизнеса	Информационные технологии, управленческие методики (реинжиниринг бизнес-процессов, кайзен и т.д.)	Преобразование информации из аналоговой в цифровую (digitation); оптимизация производственных и управленческих процессов, совершенствование продуктов и услуг, методов продвижения продукции и т.д.
Цифровая трансформация	Существенное изменение принципов ведения бизнеса для достижения улучшения стратегических показателей компании.	Модели управления, ориентированные на результаты и аналитику	Изменения принципов ведения бизнеса, создание новых бизнес-моделей, использование новых рыночных возможностей, изменение процессов создания ценностей.

Одной из ключевых задач управления цифровой трансформацией является определение стратегических приоритетов и целей организации в контексте цифрового развития. Это включает анализ рынка, потребностей клиентов, разработку инновационных решений и определение пути внедрения новых технологий. Проектный подход позволяет структурировать процесс цифровой трансформации на этапы и подэтапы, определить ресурсы и сроки, а также контролировать выполнение каждого шага. Это позволяет управлять проектом, прогнозировать риски и принимать оперативные меры по их предотвращению или минимизации.

Важным аспектом управления цифровой трансформацией через проектный подход является коммуникация между участниками проекта. Так как цифровая трансформация включает в себя изменения в организационной структуре, процессах и культуре компании, важно обеспечить эффективное взаимодействие между различными департаментами, командами и стейкхолдерами.

В связи с тем, что цифровые трансформации, внедряемые в компаниях, чаще всего имеют сквозной характер, подобно сквозным технологиям, то есть влияют не только на конкретные процессы, но и на сопутствующие процессы, можно выделить следующие основные направления влияния цифровой трансформации на устойчивость компании:

1. «Люди и их компетенции»: цифровая трансформация требует переосмысления ролей и навыков сотрудников, а также развития новых цифровых компетенций. Организации должны обеспечить обучение и развитие персонала, чтобы они могли адаптироваться к новым технологиям и успешно выполнять свои обязанности.

2. «Процессы»: цифровая трансформация предполагает оптимизацию и автоматизацию процессов с использованием новых технологий. Компании должны провести анализ своих текущих процессов и внедрить новые цифровые инструменты и решения, чтобы улучшить их эффективность и результативность.

3. «Инфраструктура»: цифровая трансформация требует обновления инфраструктуры компании, включая сети, оборудование и программное обеспечение. Организации должны обеспечить доступность и надежность своей инфраструктуры, чтобы поддерживать цифровые технологии и обеспечить их бесперебойную работу.

4. «Сервисы»: цифровая трансформация позволяет организациям улучшить качество предоставляемых услуг, внедряя новые сервисы и инструменты для клиентов. Компании должны разрабатывать и внедрять инновационные решения, чтобы удовлетворять потребности и ожидания клиентов.

5. «Продукты»: цифровая трансформация также может влиять на саму продукцию компании, открывая новые возможности для создания инновационных продуктов и услуг. Организации должны анализировать рынок и требования клиентов, чтобы разрабатывать конкурентоспособные продукты и успешно внедрять их на рынке.

6. «Проекты»: цифровая трансформация может включать в себя реализацию различных проектов, направленных на внедрение новых технологий или изменение бизнес-процессов. Организации должны эффективно управлять проектами, следить за их выполнением и достигать поставленных целей.

7. «Культура и взаимодействие»: цифровая трансформация требует изменения корпоративной культуры и развития коллективного интеллекта организации. Важно создать открытую и инновационную культуру, где сотрудники могут эффективно взаимодействовать, обмениваться знаниями и идеями, способствуя цифровой трансформации.

В целом, проектный подход к управлению цифровой трансформацией представляет собой систематическое и структурированное решение задач, которое позволяет организациям достичь оптимальных результатов и минимизировать риски. Коммуникация и сотрудничество между участниками проекта являются ключевыми факторами успеха, а выделенные направления влияния цифровой трансформации помогают организациям эффективно адаптироваться и развиваться в современной цифровой экономике.

Выводы. В целом, проектный подход к управлению цифровой трансформацией представляет собой систематическое и структурированное решение задач, которое позволяет организациям достичь оптимальных результатов и минимизировать риски. Коммуникация и сотрудничество между участниками проекта являются ключевыми факторами успеха, а выделенные направления влияния цифровой трансформации помогают организациям эффективно адаптироваться и развиваться в современной цифровой экономике.

Достижение целей организации в условиях VUCA-мира является сложной задачей, требующей принятия новых подходов к управлению. В данном контексте цифровая трансформация, основанная на проектном подходе, представляется эффективным и инновационным решением. Этот подход позволяет компаниям сократить затраты времени и ресурсов на вывод новых продуктов на рынок, а также на развитие IT-инфраструктуры [5].

Цифровая трансформация является неотъемлемой частью развития современных компаний и общества в целом. Она предоставляет новые возможности для развития бизнеса, улучшения взаимодействия с клиентами и оптимизации бизнес-процессов.

Поэтому понимание основных концепций и характеристик этого процесса является ключевым для успешной адаптации к современной среде VUCA-мира.

Цифровая трансформация также способствует повышению эффективности стратегического взаимодействия между участниками экономических и общественных отношений влиянием технологий. Путем внедрения цифровых технологий в управление проектами компании могут автоматизировать внутренние процессы, улучшить коммуникации и повысить эффективность проектного управления. В результате модель управления проектами становится оптимальной, что позволяет значительно сократить расходы и ускорить процедуру принятия решений.

Вывод. В заключение, управление цифровой трансформацией на основе проектного подхода является неотъемлемой частью современного бизнеса. Этот подход позволяет компаниям успешно реализовывать цифровые стратегии, адаптироваться к изменяющейся рыночной среде и осуществлять эффективную цифровую трансформацию. Благодаря этому компании могут достигать своих целей и быть конкурентоспособными в условиях VUCA-мира.

В целом, цифровая трансформация является ключевым фактором развития современных организаций. Она предоставляет огромные возможности для роста и инноваций, и внедрение цифровых технологий позволяет компаниям стать гибкими, конкурентоспособными и успешно адаптироваться к быстро меняющейся среде.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Петровская, Н. Е. Цифровые платформы как доминантный вектор развития глобального рынка труда / Н. Е. Петровская // Управление. – 2021. – Т. 9, № 2. – С. 103-113. – DOI 10.26425/2309-3633-2021-9-2-103-113.
2. Крюков В.В., Разумова Ю.В., Солдатова Л.С. Проектное управление цифровой трансформацией как условие устойчивого развития компаний // Креативная экономика. – 2022. – Том 16. – № 11. – С. 4251-4264.
3. Возиянова, Н. Ю. Смена парадигмы управления и развития субъектов хозяйствования в условиях цифровизации и коронакризиса / Н. Ю. Возиянова, А. Н. Германчук, Д. Э. Возианов // Трансформация моделей корпоративного управления в новых экономических реалиях: Материалы Международной научно-практической конференции, Екатеринбург, 20 ноября 2020 года. – Екатеринбург: Уральский государственный экономический университет, 2020. – С. 126-132.
4. Тофан, А. Л. Управление рисками в условиях стабильной и нестабильной экономики / А. Л. Тофан // Стратегия предприятия в контексте повышения его конкурентоспособности. – 2021. – № 10. – С. 224-227.
5. Усатюк, А. Ю. Анализ платформенных и традиционных моделей бизнеса / А. Ю. Усатюк, Е. В. Комарницкая, А. Л. Гутцул // Стратегия устойчивого развития в антикризисном управлении экономическими системами: Материалы VI Международной научно-практической конференции, Донецк, 08 апреля 2020 года. – Донецк: Донецкий национальный технический университет, 2020. – С. 462-467. – EDN APPEZL.
6. Мухидинов, М. Г. Проблемы использования проектного подхода условиях актуализации цифровых технологий в образовании / М. Г. Мухидинов, М. А. Гадаборшева, Г. А. Магомедов // Проблемы современного педагогического образования. – 2023. – № 78-4. – С. 116-119. – EDN EKUKIO.
7. Кудрявцев, Н. Г. Проектный подход и цифровые технологии / Н. Г. Кудрявцев, И. Н. Фролов ; Горно-Алтайский государственный университет. – Горно-Алтайск : Горно-Алтайский государственный университет, 2022. – 163 с. – ISBN 978-5-91425-181-6. – EDN WBPYPV.
8. Германчук, А. Н. Ценностно-ориентированный подход в проектном маркетинге / А. Н. Германчук, С. В. Васильев // Экономика: вчера, сегодня, завтра. – 2022. – Т. 12, № 8-1. – С. 272-279. – DOI 10.34670/AR.2022.12.98.032. – EDN NZKPUZ.
9. Полшков, Ю. Н. Прикладные методы управления информационной безопасностью экономических субъектов в условиях глобального противостояния / Ю. Н. Полшков // Актуальные проблемы информационного противоборства в современном мире: вызовы и угрозы для России и Русского мира: Материалы Международной научно-практической конференции, Донецк, 30 октября

2019 года / Под общей редакцией С.В. Беспаловой. – Донецк: Донецкий национальный университет, 2019. – С. 147-149. – EDN IGENKZ.

10. Хачатрян, Г. А. Управление цифровой трансформацией компании: корпоративная модель экспресс оценки «цифровой зрелости» / Г. А. Хачатрян, И. В. Мухина // Актуальные проблемы экономики и менеджмента. – 2020. – № 3(27). – С. 149-162. – EDN EZWHFK.

11. Гилева, Т. А. Стратегическое управление цифровой трансформацией предприятия в экосистемной экономике / Т. А. Гилева // Устойчивое развитие цифровой экономики и кластерных структур: теория и практика : монография / Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. – Санкт-Петербург : Политех-Пресс, 2020. – С. 263-276. – DOI 10.18720/IEP/2020.8/10. – EDN FHLWYU.

12. Титов, С. А. Проектное управление цифровой трансформацией компаний / С. А. Титов, Н. В. Титова // Вестник университета. – 2022. – № 7. – С. 22-29. – DOI 10.26425/1816-4277-2022-7-22-29. – EDN YGVQJC.

13. Миргалеева, И. В. Управление цифровой трансформацией промышленных предприятий в целях обеспечения устойчивого развития региона / И. В. Миргалеева, Н. Н. Жилина, А. А. Богданов // Вестник Российского университета кооперации. – 2022. – № 3(49). – С. 19-25. – EDN CTGUAG.

14. Легчилина, Е. Ю. Управление цифровой трансформацией компании: коммуникации и мотивация / Е. Ю. Легчилина, Я. Гао // Инновационная экономика и общество. – 2023. – № 2(40). – С. 71-80. – EDN ALUNZY.

15. Солнцев, И. В. Стратегия цифровой трансформации в промышленности: структура и целевые показатели / И. В. Солнцев, Е. С. Петренко // Вопросы инновационной экономики. – 2021. – Т. 11, № 2. – С. 681-702. – DOI 10.18334/vinec.11.2.112287. – EDN AOTOAR.

Поступила в редакцию 13.10.2024 г.

PROJECT APPROACH IN MANAGING THE DIGITAL TRANSFORMATION OF AN ENTERPRISE

A. L. Tofan

The article is devoted to the introduction of digital technologies, which is accompanied by significant organizational changes, which cause revolutionary transformations in the principles of doing business both at the level of individual companies and in entire industries. The study reveals the main concepts of digital transformation in the modern VUCA world, and defines the goals and key tasks of managing this process, justifying the use of a project approach to ensure the sustainability of the company. The main directions of the impact of digital transformation on the sustainability of the company are highlighted.

Keywords: VUCA-world, automation, digitation, digitalization, project, project management, hybrid approaches, digital transformation.

Тофан Ангелина Львовна

кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры экономики предприятия
ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», г. Донецк

a.l.tofan@mail.ru

+7-949-394-84-83

ORCID 0000-0001-5384-8791

Tofan Angelina

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Enterprise Economics

Donetsk State University, city Donetsk